

**ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА
ХОС ЖИҲАТЛАРИ****Г.Худойбердиева**

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142932>

Маълумки, бугунги кунда дунёнинг ривожланган давлатларида, хусусан, АҚШ, Буюк Британия, Канада, Франция, Германия, Япония, Жанубий Корея каби мамлакатнинг асосий ривожланиш сабаби бўлиб инсон омилини кучайтиришга қаратилган инвестициялаш, яъни инсон салоҳияти тараққиёти, аҳоли таълим даражасининг ошиши ва кадрларнинг профессионал тайёргарлиги ҳисобланади.

Мамлакатларнинг устувор иқтисодий ўсишини таъминлашнинг йўли замонавий босқичда айнан таълим сифатини ошириш соҳасида топилади. Шунингдек, таъкидлаш жоизки, бугунги кунда дунёнинг ривожланган ва ривожланаётган давлатларида таълим соҳасининг ривожланиш тенденцияси ўзгариб бормоқда. Осиё таълим моделига асосан ўқув жараёни назарий билимлар беришдан олинган билимларни амалиётда қўллаш кўникмаларини ривожлантиришга, ахборот технологиялари асосида талабаларда мустақил таълим олиш малакаларини шакллантиришга қаратилмоқда. Швейцария Жаҳон иқтисодий форуми “World Economic Forum” иқтисодиёти энг тез ривожланаётган мамлакатлар рейтингини эълон қилди. Жаҳон банкининг “Глобал иқтисодий тараққиёт” маълумотларига асосан 2014 йилдан 2017 йилгача бўлган даврда йиллик ўсиш даражаси энг юқори бўлган давлатлар орасида Ўзбекистон 5-ўринда қайд этилди. Ўзбекистондаги ислохотлар истиқболи нафақат мамлакатдаги мавжуд барча тажриба, анъана ва кадриятлар, балки илғор халқаро хорижий тажрибадан фойдаланишга ҳам асосланган.

Мамлакатимизда олий таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, кадрлар тайёрлаш мазмунини замонавий талаблар асосида тубдан қайта кўриб чиқиш, рақобатбардош олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш ҳамда соҳани жаҳон стандартлари даражасида ривожлантиришда олий таълим тизимида инновацион фаолиятни бошқаришни такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада асосий билим соҳалари бўйича электрон таълим ресурслари миллий тизимини яратиш, жаҳоннинг таълим ресурсларига кириш ва бу инфраструктурани такомиллаштириш, ўқув жараёнида жаҳоннинг ва миллий электрон таълим ресурсларидан ахборот коммуникация технологиялари орқали фойдаланиш, ўқув юртлирини моддий-техника базасини ва тармоқли инфратузилмани ривожлантириш муаммолари бугунги кунда мамлакатимиз олий таълим тизимида ҳам долзарб аҳамият касб этади.

Ҳозирги кунда дунё мамлакатлари инновацион ва рақамли иқтисодиётга ўтиш билан боғлиқ тизимли кенг қамровли ислохотли босқични амалга оширмоқда. Ташқи дунёдаги туб ўзгаришлар муносабати билан мавжуд парадигмалар замонавий талабларга жавоб бермай қўйди. Бунда, табиатни билиш ва забт этиш билан боғлиқ табиий ва техник фанларнинг етакчилигидан, инсон, жамият, уларнинг оқилона эволюциясига асосланган табиат ва жамият мувозанати ҳақидаги фанлар етакчилигига алмашди. Ушбу йўналишда мамлакатимизда илм-фанни янада раванқ топтириш, ёшларимизни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида янги, замонавий босқичга кўтариш мақсадида мамлакат президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йилга “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш

йили”, деб ном беришни таклиф этганди. Унга кўра “Рақамли Ўзбекистон – 2030” дастури асосида юқори малакали мутахассислар тайёрлаш мақсадида “1 миллион дастурчи” лойиҳасини амалга ошириши, “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан 700 дан зиёд олимлар, профессор-ўқитувчилар чет элга илмий изланиш ва малака ошириш учун юборилиши мақсад қилинган. Шу билан бирга, кадрлар малакасини халқаро меҳнат бозори талабларига мослаштириш мақсадида миллий малака тизими ишлаб чиқилиши кўзда тутилган бўлиб, ушбу тизим 9 мингга яқин касблар бўйича кадрлар тайёрлаш имконини бериши кўзда тутган.

Бугунги кунда мавжуд анъанавий меҳнат муносабатлари шакллари етарли даражада мослашувчанликка эга эмас ҳамда рақамли иқтисодиётни талабларига, ички бозорда ва дунё бозорида кучайиб бораётган рақобатга тўлиқ жавоб бера олмайди. Инновацион ва рақамли иқтисодиёт жамиятнинг ривожланиши билан инсоннинг иқтисодиётдаги ва ишлаб чиқариш фаолиятидаги ўрни ва роли ҳам сезиларли даражада ўзгармоқда. Меҳнат жараёнининг мазмуни ҳам ўзгариб, инсонга бўлган муносабат, меҳнатни ташкил қилиш ва фойдаланиш усуллари, таълим тизимига бўлган ёндашув ҳам ўзгаради.

Сўнгги йилларда аҳолини иш билан банд этиш, мамлакатни барқарор ривожланиш асоси бўлиб, ушбу муаммога бўлган талаблар сезиларли ўзгарди, ҳар хил фаолият турларини меҳнат шартномалари билан қамраб олиш соҳаси кенгайди, уларнинг турлари сони ортди ҳамда янги рисклар юзага келтирадиган ва янги имкониятлар очиб берадиган меҳнатни ташкил қилишнинг янги шакллари кенг тарқалди.

Бу ўзгаришлар аҳоли иш билан бандлиги ва меҳнат бозорига бевосита таъсир кўрсатади. Улар кўпинча ишга жойлаштириш учун янги имкониятлар очади ва иш берувчиларга ҳам, ходимларга ҳам кўпроқ мослашувчанликни таъминлайди. Масофадан меҳнат қилиш ва мустақил иш билан бандликнинг турли шакллари тобора кенгрок тарқалиши билан меҳнат муносабатлари негизида ётадиган иш билан бандликни ҳимоя қилиш ва кафолат тушунчаларини шубҳа остида қолдиради. Ўтган аср ўрталарида, ташкилотда ходимлар билан ўзаро алоқаларни тартибга солиш устунлик қилган иш берувчилар ва ёлланма ходимлар ўртасида қарама-қарши муносабатлар ўрнига бугунги кунда иш жойида ўқитиш ва истеъмолчиларни қондиришга қаратилган кичик гуруҳлар унинг асосини ташкил қиладиган ҳамкорлик муҳити пайдо бўлди, яъни одамлар тобора кўпроқ ўз-ўзидан ҳаракат қиладиган шахслар сифатида эмас, балки кўнгиллилик асосда бирлашган ягона жамоа сифатида кўриб чиқиладиган бошлади. Бизнес мақсадларига кетма-кетликда эришишга персонални жалб қилиш жараёни муҳимлик даражаси бўйича иккинчи ўринга чиқди.

Марказлаштириш аста-секинлик билан долзарблигини йўқотиб, ташкилий иерархия структуралари жиддий бўлиниши рўй берапти, жавобгарлик ишчи уруҳлар етакчилари ўртасида тақсимланаяпти. Шу билан бирга, хусусий ташкилотларининг ташқи муҳити тобора рақобатли бўлиб борапти. Нафақат мижозлар, балки бошқа манфаатдорлар ҳам муҳим аҳамият касб этапти. Корхоналар ишлаб чиқариш занжирида тараққиёт туфайли одамлар фақат технологик жараён узлуксизлигини таъминлаш ва автоматлаштирилган дастурларни назорат қилиш учун талаб қилинаяпти. Ишлаб чиқариш занжирида узоқ йиллар давомида анъанавий касблардан оддий ишчиларни излаш тобора кўпроқ бефойда бўлиб бормоқда. Уларнинг ўрнига муҳандислар, дастурчилар меҳнат бозорига кириб келмоқда.

Масалан, кўплаб тармоқларда ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда иш ўринларини йўқотилишига олиб келди.

Сунъий интеллект ва робототехниканинг ривожланиши туфайли дунё бўйлаб янги иш ўринлари пайдо бўлди, лекин бунда технологик ўзгаришлар иш ўрни қисқаришига олиб келади ва буларнинг кўп қисмини раҳбарлар ва офис лавозимлари ташкил қилади.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, кейинги 20 йил ичида иқтисодий ривожланиш тенденциялари дунёдаги айрим тоифадаги иш ўринларининг 50% қисқаришига, кераксиз одамларнинг пайдо бўлишига, “келажак учун кафолатлар”нинг одатдаги механизмларини йўқ қилишга ва рақамли иқтисодиётнинг талабларига жавоб берадиган кадрларни тўлиқ қайта тайёрлаш заруратига олиб келиши мумкин. Иқтисодиётнинг бир нечта ўзгарувчан соҳаларида: ижодий иқтисодиёт, рақамли ва виртуал иқтисодиёт, экологияни тиклаш сектори, инсонга йўналтирилган хизматлар ва янги технологиялар секторида иш билан бандликнинг ўсишини башорат қилмоқда.

Инсоннинг ижодий салоҳиятини рўёбга чиқаришга қаратилган фаолиятнинг янги йўналишлари пайдо бўлади. Ушбу соҳалар одатий жисмоний ёки интеллектуал вазифаларни бажаришда зарур бўлмаган кўникмаларни талаб қилади.